

DOCUMENTAL COMUNITARIO COMO HERRAMIENTA PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE LOS PIJAO LA TATACOA (VILLAVIEJA, HUILA, COLOMBIA)

Jeison Herley Rosero-Toro¹, Luz Piedad Romero-Duque³

¹*Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Calle 222 # 55 – 37, Bogotá, Colombia.*

²*Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Libramiento Nte. Pte. 1150, Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, México.*

³*Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín, Cl. 73 #51D-14, Medellín, Colombia.*

Resumen— Los medios audiovisuales pueden constituir una herramienta transformadora al facilitar el intercambio de información y dar voz a las comunidades desde su relación con el territorio. En este sentido, el presente artículo propone una ruta (protocolo) para la creación de un documental comunitario orientado a visibilizar y fortalecer los procesos de defensa territorial de la comunidad indígena Pijao La Tatacoa (Villavieja, Huila, Colombia). Para su construcción y ejecución, se desarrollaron cuatro fases con la participación activa de once integrantes, consolidando un proceso colaborativo y que nació desde la iniciativa de la comunidad participante. Los resultados destacan la importancia de articular los procesos investigativos con las narraciones y experiencias de las comunidades, lo que posibilita una auténtica co-construcción de la noción de territorio y las prácticas socioculturales que lo sustentan. Este material audiovisual, nacido desde una iniciativa comunitaria, se configura como un insumo clave para el fortalecimiento de los procesos socioculturales del Resguardo Pijao La Tatacoa, al tiempo que articula la defensa del territorio con las voces internas de la comunidad y con actores externos interesados en su protección.

Palabras Clave— Documental comunitario; Etnografía audiovisual, Prácticas socioculturales; Co-construcción del territorio

Abstract— Audiovisual media can serve as a transformative tool by facilitating the exchange of information and amplifying the voices of communities in relation to their territories. In this regard, the present article proposes a protocol for the creation of a community-based documentary aimed at making visible and strengthening the territorial defense processes of the Pijao Indigenous community of La Tatacoa (Villavieja, Huila, Colombia). Its development and implementation followed four phases with the active participation of eleven community members, consolidating a collaborative process that originated from the initiative of the Indigenous community itself. The results underscore the importance of aligning research processes with community narratives and lived experiences, thereby enabling the genuine co-construction of the notion of territory and the sociocultural practices that sustain it. This audiovisual material, emerging from a community-driven initiative, is positioned as a key resource for strengthening the sociocultural processes of

Contacto: Jeison Herley Rosero-Toro, jerosero@udca.edu.co

the Pijao La Tatacoa Resguardo, while simultaneously linking territorial defense to the internal voices of the community and to external actors committed to its protection.

Keywords— Community documentary; Audiovisual ethnography; Sociocultural practices; Co-construction of territory.

Introducción

Toda etnografía audiovisual parte del conocimiento empírico y teórico de su agente cultural, lo que permite describir y conservar hechos memorables de tiempos y espacios para los actores participantes (Henríquez, 2017). La producción audiovisual se convierte en una herramienta colaborativa potenciando procesos de co-construcción de conocimiento (Wolanski *et al.*, 2023), donde se captura la complejidad de las dinámicas sociales, incluyendo, por ejemplo, las expresiones faciales, los gestos, el uso del espacio, los movimientos y las conversaciones (Villegas-Campillo, 2024). Por lo tanto, una etnografía visual no significa sólo la inserción de imágenes, por el contrario, se convierte en una conjugación de formas de representar e interpretar la realidad que posibilitan un acercamiento multisensorial a los contextos y miradas de los participantes (Arango & Pérez, 2008). En ellas, se entretajan técnicas audiovisuales para la investigación social y la Investigación Acción Participativa, logrando generar un proceso reflexivo narrado y entendido desde las voces de los actores, como un reflejo de su realidad (González-Reyes y Córdova-Plaza, 2016).

La difusión del vídeo, un formato mucho más accesible que el cine u otras formas de representación visual, amplió la creación artística y las posibilidades de acción social (Estrello *et al.*, 2023). En este sentido, la narrativa transmedia transformó la difusión de contenidos académicos al integrarse con la producción audiovisual, presentando una experiencia innovadora para la co-construcción de saberes entre los actores participantes (Sarmientos, & Zamora, 2025). Dentro de este proceso etnográfico coproducido, los colaboradores tienen la ventaja de poder compartir y examinar constantemente interpretaciones y perspectivas (Bourgois & Schonberg, 2009; Manzo, 2023).

A pesar del creciente interés en los métodos basados en vídeo, el uso de documentales etnográficos colaborativos es poco común (Manzo, 2023), sin embargo, se ha evidenciado que estos procesos permiten conectar a los participantes con el objeto del estudio, participando colectivamente en discursos a través de herramientas digitales de manera crítica y transformadora (Rosenberg, 2024; Palmberger, 2024). Se han generado apuestas desde el cine comunitario para apuntalar una narrativa intercultural, translocal y de producción de bienes comunes (Bourgois & Schonberg, 2009; Estrello *et al.*, 2023; Villegas-Campillo, 2024). Así como la producción audiovisual se ha convertido en foco de atención en el campo académico, especialmente en lo educativo; investigaciones recientes muestran el impacto positivo que tienen los sistemas audiovisuales y las simulaciones para el aprendizaje colaborativo (Arrigui Torres & Mosquera, 2022; Sellberg & Sharma, 2024).

Con base en lo anterior, co-construir diálogos con las comunidades indígenas es fundamental para conectar los conocimientos tradicionales y las apuestas investigativas, dando voz a los actores locales para narrar sus experiencias de vida. Ante esto, se generó una ruta (protocolo) para la creación de un documental comunitario orientado a visibilizar y fortalecer los procesos de defensa territorial del pueblo Pijao en La Tatacoa. Iniciativa que nace de la comunidad y se

concatena con el proceso de investigación “Co-Construcción de Saberes, Caso del Resguardo Indígena Pijao La Tatacoa (Huila, Colombia)”.

Metodología

Área de estudio: Se trabajó con miembros del Resguardo Indígena Pijao La Tatacoa, ubicado en la vereda San Nicolás, inspección de La Victoria, municipio de Villavieja (Huila – Colombia). El Resguardo hace parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Huila (ACIHU) y del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU).

El territorio, de aproximadamente 290 hectáreas, presenta una diversidad de paisajes (rastrojos, potreros y bosque seco tropical) y una riqueza cultural, entre la cual destaca un antiguo cementerio indígena con tumbas hipogeas de alto valor patrimonial. Por otra parte, la comunidad tiene como base productiva la agricultura, ganadería y pesca, que dan soporte económico y cultural a las prácticas de soberanía del territorio.

Método: La metodología empleada parte de un enfoque etnográfico, participativo y audiovisual, centrado en la co-creación de un documental comunitario junto al Resguardo Indígena Pijao La Tatacoa. El proceso se estructuró en cuatro fases (Figura 1). La primera consistió en la **concertación participativa**, donde se definieron los temas centrales del documental y se obtuvieron los consentimientos libres e informados. La segunda fase fue la **planeación audiovisual**, en la cual se realizaron encuentros para la construcción de narrativas propias y la priorización de los participantes de acuerdo con las necesidades de la comunidad de tener una representación amplia dentro del documental. La tercera fase correspondió a la **producción audiovisual colaborativa**, que incluyó caminatas territoriales, entrevistas, registro de prácticas socioculturales y memoria oral. Finalmente, en la cuarta fase se realizó la **edición participativa y validación comunitaria** del documental, mediante sesiones colectivas de revisión, ajuste y reflexión, con el objetivo de asegurar una representación legítima y fiel del territorio y sus luchas.

Figura 1: Esquema circular del trabajo audiovisual desarrollado con la comunidad del Resguardo indígena Pijao La Tatacoa. Elaboración propia.

El material audiovisual fue producido utilizando cámaras fotográficas y teléfonos celulares. Durante el proceso de grabación, los miembros del Resguardo no solo participaron como entrevistados, sino que también desempeñaron un papel activo en la orientación sobre los lugares a registrar, la toma de decisiones sobre los encuadres y secuencias, la incorporación de apoyos visuales para enriquecer la información, y la elección de las personas que debían aparecer en el documental, valorando sus conocimientos tradicionales y su relevancia para las necesidades del Resguardo. La edición se generó a través de los programas Davinci Resolve y Adobe Premiere. Este proceso fue apoyado por la empresa MAGA Prods. Finalmente, se llevaron a cabo socializaciones para ajustar el documental de acuerdo a los lineamientos de la comunidad, lo que se convocó en Junta comunitaria del Resguardo, para que todos tuvieran la posibilidad de generar apreciaciones hacia el producto final. La divulgación del documental se llevó a cabo desde las formas propias del Resguardo.

Resultados y discusiones

A partir de la ruta metodológica propuesta, el proceso de creación del documental comunitario se desarrolló en cuatro fases (Figura 1) que articularon el diálogo de saberes, la participación activa de la comunidad y el reconocimiento del territorio como eje narrativo. Cada fase permitió fortalecer la construcción colectiva del mensaje audiovisual, desde la planeación inicial hasta la validación final del producto, consolidando un ejercicio de comunicación propia en el que el pueblo Pijao La Tatacoa reafirmó su vínculo con la memoria, la defensa territorial y las prácticas socioculturales que lo identifican. Además, se convirtió en un insumo para la defensa del territorio cultural Pijao.

A continuación, se describe la ruta que guio la construcción del documental comunitario con la comunidad Pijao La Tatacoa. Aunque proponemos que estos pueden ser utilizados en procesos similares con comunidades indígenas, es menester su adaptación a cada grupo social según las necesidades que manifiesten las comunidades y los compromisos que se acuerden previamente.

Fase 1: Preparación y conceptualización

Esta fase tuvo como propósito establecer las bases éticas, metodológicas y narrativas del proceso de creación del documental. Se alineó con el Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (2016), bajo los fundamentos de respeto al contexto cultural y los sistemas normativos locales, el consentimiento libre, previo e informado, la reciprocidad y el beneficio compartido, así como la transparencia del proceso investigativo.

Para este caso de estudio, se inició con el acercamiento respetuoso a los líderes y sabedores del Resguardo Indígena Pijao La Tatacoa, con quienes se dialogó sobre los objetivos del proyecto y se construyó colectivamente el consentimiento. A partir de estos encuentros se definieron los temas centrales del documental, enfocados en la defensa del territorio, la memoria cultural y las prácticas cotidianas que fortalecen la identidad del Resguardo. Así mismo, se identificaron los actores comunitarios a participar en el proceso, garantizando la autonomía de la comunidad.

Esta fase también incluyó el diseño del guion preliminar, el cual sirvió como guía flexible para el desarrollo de las grabaciones, priorizando una estructura abierta al diálogo, a la espontaneidad

y al protagonismo de las voces locales. La preparación permitió consolidar un ambiente de confianza, corresponsabilidad y compromiso colectivo, fundamentales para avanzar hacia las siguientes etapas del proceso. Se resalta que cada participante decidió qué preguntas abordar, así como los sitios donde llevar a cabo las grabaciones. Esta autonomía permitió fomentar el interés de los participantes por contar la historia desde sus propias vivencias, rompiendo los moldes de la investigación extractiva, y que asume al participante como instrumento de estudio.

Recomendaciones:

- ¿Qué tema o preguntas guiará el documental comunitario? El proceso se debe gestar desde los acuerdos con la comunidad. Se propone desarrollar reuniones, grupos focales, espacios de diálogo de saberes, y otros instrumentos metodológicos a través de los cuales la comunidad pueda co-construir las narraciones del documental.
- ¿Qué mensaje se quiere comunicar? ¿A quién? Esto permitirá que sea la comunidad la que defina el alcance del producto. Muchos procesos de investigación apuestan a productos académicos que no tienen un alcance propio de las comunidades. Por el contrario, el documental comunitario debe comunicar el mensaje que la misma comunidad relata desde sus experiencias, y son ellos los gestores de difundir y socializar la realidad comunicada en el documental.
- Los participantes y su rol en el documental comunitario: este apartado se co-crea con la comunidad, y se articula frente a las preguntas orientadoras gestadas anteriormente. Este proceso, debe mantener el contacto respetuoso con líderes y sabedores tradicionales, y demás autoridades del Resguardo. No se debe forzar la participación, la comunicación de información sensible o forzar lo que no se desea comunicar, ni forzar las respuestas que el investigador espera encontrar.
- Durante todo el proceso se debe tener claro el propósito del documental y se deben mantener las relaciones de confianza.
- Acuerdos de uso y difusión del material: desde la etapa inicial se deben acordar los alcances y los medios de difusión, si así se acuerda, del producto final.
- Guión preliminar: si bien, la estructura narrativa (introducción, desarrollo, conclusión) es importante para el documental, se debe permitir que los participantes-coautores modifiquen esta estructura, y que exista la posibilidad para aterrizar el documental comunitario al territorio, a las voces de los que lo viven, y a la narrativa de lo que realmente se quiere contar.

Fase 2: producción audiovisual

Dependiendo del alcance y presupuesto, la producción audiovisual incluirá los equipos y profesionales de apoyo. Esto se articula con el alcance relacionado a la comunidad en la fase anterior. Para el caso de los Pijao La Tatacoa, la grabación se realizó con cámaras fotográficas y teléfonos celulares, priorizando una técnica accesible y comunitaria. Las escenas fueron construidas de manera colaborativa, mediante recorridos territoriales, entrevistas, registros de actividades cotidianas y momentos de diálogo intergeneracional.

La comunidad decidió los lugares de filmación, las personas participantes y los temas clave, aportando criterios estéticos y narrativos basados en sus propios referentes culturales. Esta etapa fortaleció la apropiación del proceso por parte del Resguardo y reafirmó el valor de lo audiovisual como herramienta para comunicar, preservar y defender el territorio desde la voz colectiva.

Recomendaciones:

- Uso de planos variados (paisajes, rostros, actividades): si bien, esto permite diversificar las tomas y tener apoyos visuales, se deben respetar los espacios y las tomas que la comunidad recomiende. Puede que nos enfrentemos a encuadres donde la iluminación o los sonidos no son los adecuados desde las técnicas audiovisuales, pero se prioriza que desde la narrativa de la comunidad, son espacios y momentos relevantes que deben ser incorporados y apoyados desde el documental comunitario.
- Integrar un equipo audiovisual sensible a la diversidad cultural.
- Rodaje comunitario que conecta las generaciones. Esto permite que en el *detrás de cámara* los actores comunitarios están acompañando el registro fotográfico, de audio, luces, e incluso guiando las caminatas y los espacios de vida cotidiana, para la construcción del documental.

Fase 3: montaje y edición

En esta etapa se deberá organizar y estructurar el material audiovisual recolectado, buscando construir una narrativa coherente y representativa de los procesos vividos por la comunidad durante la producción del documental. El montaje se debe realizar de forma participativa, con sesiones colectivas en las que se revisen las grabaciones, se discutan las secuencias y se seleccionen las imágenes y los testimonios más significativos. No existe un número de sesiones o tiempo mínimo. Sin embargo, se recomienda generar unas propuestas previas a los actores para la revisión y aprobación, que permita siempre la modificación, ampliación o recorte de fragmentos.

La edición no solo debe implicar aspectos técnicos, como la mejora de audio, luz, subtítulos, o la incorporación de transiciones, sino también las decisiones éticas y narrativas que garanticen el respeto por las voces comunitarias y el contexto territorial. Este proceso permitirá integrar distintos fragmentos en una historia compartida, construida desde la mirada del Resguardo, que reafirme su identidad, su memoria y su lucha por la defensa del territorio, sin ser alterada por la subjetividad del investigador. Posiblemente se queden posturas o apuestas interesantes por fuera del documental comunitario, pero debe abrir las puertas para continuar las narrativas y generar nuevos procesos documentales a largo plazo, como una estrategia que conecte la vida y lucha del territorio documentado desde una iniciativa propia.

Recomendaciones:

- Respetar los tiempos y silencios propios de los actores. No todo debe estar saturado de información.
- Integra imágenes, sonidos y relatos para generar una narrativa coherente y sensible.
- Revisión con la comunidad
- Presentar un corte preliminar a los actores.
- Incorporar sus opiniones, correcciones o ajustes.
- Mencionar a los participantes y colaboradores, incluyendo créditos y licencias (si aplica)
- Asegurar licencias libres o adecuadas para música, imágenes y textos usados. Atendiendo los canales de comunicación y divulgación acordados con la comunidad.

Fase 4: difusión y retroalimentación

La última fase corresponderá a la socialización del documental con la comunidad y otros actores clave. Para ello, se propone una proyección en el Resguardo, que permita validar

colectivamente el mensaje, generar reflexiones sobre el proceso vivido y recoger opiniones para futuros ejercicios comunicativos.

Esta etapa permitirá fortalecer el sentido de pertenencia y la apropiación del producto audiovisual por parte de la comunidad. Además, se debe disponer el material para su divulgación. Si dentro de los acuerdos está la difusión externa, se debe generar y acompañar (en caso de haber sido ese el compromiso) la estrategia para compartir el documental en espacios educativos, académicos y territoriales, ampliando su alcance como herramienta de visibilización, incidencia y defensa. Este proceso debe contar con la aprobación de la comunidad, para respetar su legado cultural y en última instancia, la propiedad cultural y local colectiva del mismo.

Recomendaciones

- Generar una evaluación participativa.
- Recoger impresiones de la comunidad y públicos externos.
- Reflexionar sobre el impacto generado y aprendizajes para futuras producciones.
- Acompañar los procesos de divulgación respetando las narrativas de la comunidad.

Por último, producir un documental comunitario nos lleva a reflexionar sobre la metodología de la producción, sobre el proceso de comunicación entre quienes participan como entrevistados, quien entrevista (investigador), y la audiencia (Ardèvol, 1998). Finalmente, lo trascendental es la forma como el mensaje impactará en el tiempo, y cómo se mantiene ese producto final en una pieza acorde a las epistemologías propias de la comunidad indígena.

Análisis final: caso Pijao La Tatacoa

Aplicando la ruta metodológica propuesta, se co-construyó un documental participativo con la comunidad Pijao La Tatacoa, como resultado de un proceso colaborativo que recogió sus narrativas, memorias y prácticas territoriales. A partir del producto final (documental comunitario), se realizó un análisis de contenido utilizando el software Atlas.ti. Se identificaron ocho temas principales que estructuran la narrativa construida por la comunidad a lo largo de las grabaciones (Tabla 1). Estos temas emergieron a través de códigos (subtemas desarrollados por los participantes) que revelaron la complejidad del vínculo entre territorio, identidad, saberes ancestrales, medios de vida, desafíos socioculturales y formas organizativas.

Tabla 1: Categorías generadas desde el análisis del documental co-construido con la comunidad Pijao La Tatacoa.

Tema	Códigos
Significado del Territorio	<ul style="list-style-type: none"> ● Territorio como vida y sustento. ● Conexión espiritual con el territorio. ● Territorio como base de identidad y cultura
Prácticas culturales y espirituales	<ul style="list-style-type: none"> ● Ceremonias de conexión con Mayores ● Cosmogonía y cosmovisión indígena

<p>Saberes ancestrales y medicina tradicional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Saber popular transmitido por los mayores ● Uso de especies etnomédicas ● Recolección y uso de madera (construcción) ● Uso de especies para leña ● Uso de especies para forraje
<p>Actividades económicas y medios de vida</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ganadería y cría de cabras/ovejas ● Minería artesanal ● Pesca ● Prácticas de subsistencia y comercio local ● Agricultura familiar
<p>Desafíos del Resguardo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Acceso al agua y distribución ● Acceso a los recursos naturales y tierras para producción ● Migración de jóvenes a las ciudades o centros poblados ● Pérdida de interés en la cultura tradicional
<p>Relación intergeneracional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Desconexión de las nuevas generaciones ● Necesidad de educar desde el hogar ● Sentido de pertenencia y memoria ancestral
<p>Gobernanza y organización comunitaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Cabildo como forma de gobierno ● Cuidado del territorio ● Normas para el uso de recursos naturales ● Trabajo colectivo ● Bastón de mando como símbolo del Resguardo ● Apoyo externo o estatal
<p>Identidad indígena y resistencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Proceso de reconocimiento como Resguardo ● Recuperación de identidad Pijao La Tatacoa ● Pilares del Resguardo

Las categorías construidas evidenciaron cómo el documental visibilizó experiencias comunitarias y se constituyó como una herramienta de reflexión al articular conocimientos tradicionales y actuales claves para la resistencia y soberanía de los Pijao La Tatacoa. Este enfoque fortaleció la valoración del documental comunitario como una estrategia de investigación y comunicación que integró distintos tipos de saberes, promoviendo el diálogo intergeneracional, el fortalecimiento identitario y la defensa activa del territorio.

Finalmente, la comunidad Pijao La Tatacoa demostró un alto grado de compromiso con el proceso de construcción del documental comunitario, expresado en su participación durante las entrevistas, discusiones colectivas, recorridos territoriales y en la búsqueda de material audiovisual que diera cuenta de la memoria histórica del Resguardo. Durante las sesiones de retroalimentación, al observar en pantalla su territorio, así como a los actores involucrados, los participantes subrayaron la necesidad de incluir a miembros de la comunidad considerados relevantes para la historia del Resguardo, aun cuando su aporte no se registrara mediante entrevistas directas, sino a través de fotografías o secuencias de apoyo (Figura 2).

Figura 2. Co-construyendo el documental comunitario para la narración histórica del Resguardo Pijao La Tatacoa.

Lo anterior, respondió al reconocimiento de un legado histórico y a la importancia de honrar a los Mayores y Mayoras que dedicaron su vida a la defensa del territorio y a la pervivencia cultural. Dichos momentos, cargados de emotividad, revelaron cómo el documental trasciende su valor como producto audiovisual y se convierte en un catalizador para abrir nuevos espacios de reflexión, memoria y transmisión intergeneracional de la historia Pijao La Tatacoa. Aunque el documental constituye sólo un primer esfuerzo frente a las experiencias y momentos históricos de la comunidad, representa un punto de partida significativo para continuar narrando y reivindicando su legado colectivo.

Conclusiones

La ruta presentada para la creación del documental comunitario orientado a visibilizar y fortalecer los procesos de defensa territorial constituyó un instrumento fundamental para la co-creación de productos colectivos, escritos y narrados con las comunidades locales, en especial los grupos indígenas, quienes han resistido históricamente para la protección de su legado cultural. La ruta que aquí se propone, se construye como una base que debe ser adaptada y reconstruida con las comunidades de acuerdo con sus realidades locales e históricas particulares así como con los acuerdos que se gesten entre los actores involucrados en la construcción documental.

Para el caso de la presente apuesta, los miembros de la comunidad Pijao La Tatacoa tienen un deseo colectivo de fortalecer su autonomía a través de un autoreconocimiento de su cultura, y salvaguardando sus prácticas culturales como Pueblo Pijao; prácticas culturales que están profundamente ligadas al respeto y cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, el documental comunitario apostó a ser un elemento para conectar a lo largo del tiempo con las presentes y futuras generaciones, dado que existe una preocupación por la falta de interés de los jóvenes en

aprender sobre su cultura y tradiciones, aunado a las necesidades de reforzar este aspecto en familias que migran en busca de nuevas oportunidades, generando la percepción de desconexión con sus raíces.

En este orden, el documental hiló una necesidad a responder: que los niños, jóvenes y adultos puedan tener nuevas herramientas para conocer y auto-reconocerse dentro de su cultura y territorio; además de conectar con el mensaje de lucha sobre persistir como indígenas que trabajan colectivamente para su territorio y su cultura Pijao. A esto se le suma, el recuerdo de los Mayores y Mayoras que han luchado a lo largo de la historia, rostros que buscaron enmarcar en el documental, como una forma de resistencia y de memoria histórica.

Finalmente, la comunidad enfrenta el desafío de mantener vivas sus prácticas culturales. Se ha notado una pérdida de costumbres y conocimientos ancestrales, lo que preocupó a los miembros más antiguos de la comunidad. Por ello, esta iniciativa de documentar una pequeña parte de su historia abre la puerta para transicionar a nuevas apuestas que integren el “buen vivir” que como indígenas han respetado y han buscado la manera de transmitir a las presentes y nuevas generaciones. El documental, como una herramienta de resistencia, cumplió su objetivo. En él se plasmaron las voces, historias, recuerdos y la vida misma, de quienes han convivido y luchado por mantener el legado Pijao La Tatacoa; pero también, es la puerta para continuar contando la historia, sin desconocer el papel que han cumplido cada miembro del Resguardo a lo largo de la misma, ni los cambios que ha tenido, los retos enfrentados y las lecciones aprendidas para hacer frente a los desafíos que implica ser una comunidad indígena en un presente cambiante.

Agradecimientos

A los miembros del Resguardo indígena Pijao La Tatacoa, por permitir adentrarse en los hogares, en la memoria cultural y dar voz a las presentes y nuevas generaciones indígenas, de nuestro territorio. Adicionalmente, agradecemos al equipo MAGA Prods., en especial a Cristian Manrique en fotografía, Elkin Garzón en edición y Edna Montenegro en dirección, por creer en esta iniciativa cultural, y apostarle a una producción audiovisual éticamente responsable hacia las narrativas de los participantes.

Referencias Bibliográficas

Arango, G., & Pérez, C. (2008). Atrapar lo invisible. Etnografía audiovisual y ficción. *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 6(12), 127-137.

Ardèvol, E. (1998). Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales. *Disparidades. Revista de Antropología*, 53(2), 217-240.

Arrigui Torres, E., & Mosquera, J. A. (2022). Aportes de la educación STEAM a la enseñanza de las ciencias; una revisión documental entre 2018 y 2021. *Revista Latinoamericana De Educación Científica, Crítica y Emancipadora*, 1(1), 49–61.

Bourgois, P., & Schonberg, J. (2009) *Justiciero Drogadicto*. University of California Press, Berkeley.

Estrello, L., Gonzales Oviedo, J. C., & Cordova, A. G. (2023). Audiovisual Practices and Production of the Commons. En *Small Cinemas of the Andes: New Aesthetics, Practices and Platforms* (pp. 115-134). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32018-7_6

González-Reyes, A., & Córdova-Plaza, R. (2016). Etnografía y técnicas audiovisuales en la investigación cualitativa. *Atas CIAIQ Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales*, 3, 795-806.

Henríquez Mendoza, E. F. (2017). El etnógrafo y la cámara en la producción audiovisual de productores informales. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (27), 93-115. <http://dx.doi.org/10.17163/uni.n27.2017.4>

Manzo, L. K. C. (2023). Engaging with Multiple Voices: Video Ethnography and Urban Critical Research. In *Gentrification and Diversity: Rebranding Milan's Chinatown* (pp. 109-132). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35143-3_7

PalMBERGER, M. (2025). The Digital Diary: A Mobile, Multimodal, and Participatory Method and Part of Digital Ethnography. *International Journal of Qualitative Methods*, 24.

Rosenberg, A. L. (2024). Institutional Ethnography and Cellphilmimg: Supporting Critical Digital Literacy Practices in Secondary Education. In *Re-visioning Cellphilmimg Methodology* (pp. 185-198). Singapore: Springer Nature Singapore.

Sarmientos, P. F. & Zamora, R. X. (2025). La narrativa transmedia en la producción audiovisual de contenidos académicos universitarios en Ecuador. *RUNAS. Journal of Education & Culture*, 6(12), 3. <https://doi.org/10.46652/runas.v6i12.234>

Sellberg, C., & Sharma, A. (2024). Toward multimodal learning analytics in simulation-based collaborative learning: A design ethnography of maritime training. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 1-21.

Vanegas-Toala, Y. V. (2023). Eco-Territorial Cinema: An Intercultural, Translocal, and Expanded Community Process. In *Small Cinemas of the Andes: New Aesthetics, Practices and Platforms* (pp. 197-217). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32018-7_10

Villegas-Campillo, V. (2024). Audiovisual Ethnography, Community Cinema, and Youth Participation: Filmed and Filming Fieldwork Experiences from Chile. *Social Sciences*, 13(12), 671. <https://doi.org/10.3390/socsci13120671>

Wolanski, S., Grünbaum, Y., & Laurens, M. P. (2023). Audiovisual comunitario y etnografía colaborativa: reflexiones desde una práctica integral junto a organizaciones de liberados/as. *Revista de extensión universitaria*, (19), 11-11.

Youdeowei, A., Stapleton, P. & Obubo, R. (2012). Scientific writing for agricultural research scientists: A training resource manual [Accepted: 2016-09-02T06:20:46Z Publisher: Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation]. Consultado el 18 de agosto de 2021, desde <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/76896>